

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7093775>

УДК 66.02

ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ДВОЙНИКОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ БАКАЛАВРОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ПРОФИЛЬ ОБОРУДОВАНИЕ НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКИ

С.В. Иваняков,

доц. кафедры машины и оборудования нефтегазовых и химических
производств, к.т.н.,
Самарский государственный технический университет,
г. Самара

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы связанные с материальным наполнением лабораторного практикума при обучении бакалавров по направлению «Технологические машины и оборудование» профиль «Оборудование нефтегазопереработки». Рассмотрены достоинства и недостатки традиционного лабораторного практикуми. Определена возможность использования при проведении лабораторных работ «цифровых двойников». Предложен ряд программных продуктов для реализации рассматриваемого метода.

Ключевые слова: оборудование нефтегазопереработки, обучение, цифровые двойники

USE OF DIGITAL TWINS IN THE TRAINING OF BACHELORS IN THE DIRECTION OF TECHNOLOGICAL MACHINES AND EQUIPMENT PROFILE OIL AND GAS PROCESSING EQUIPMENT

S.V. Ivanyakov,

Associate professor of the Department Machinery and Equipment of
Oil and Gas and Chemical industries, Candidate of Technical Sciences,
Samara State Technical University, Samara

Annotation: The article deals with the issues related to the material content of the laboratory workshop when teaching bachelors in the direction of "Technological machines and equipment" profile "Oil and gas processing equipment". The advantages and disadvantages of a traditional laboratory workshop are considered. The possibility of using "digital twins" during laboratory

work has been determined. A number of software products for the implementation of the considered method are proposed.

Keywords: oil and gas processing equipment, education, digital doubles

Современные тенденции развития нефтяной и газовой промышленности требуют решения большого объема задач связанных как с разработкой новых высокотехнологических способов переработки сырья, так и повышением эффективности существующих технологических процессов. Кроме этого, значительное количество задач связаны с повышением интенсификации переработки на существующем технологическом оборудовании или разработки новых конструкций. К решению этих сложных задач должны быть подготовлены студенты различных специализаций, одной из которых является направление подготовки бакалавров 15.03.02 «Технологические машины и оборудование» профиль «Оборудование нефтегазопереработки». Эффективность освоения дисциплин этого направления в значительной мере зависит от содержания и постановки лабораторного практикума.

Обычной практикой считается использование в процессе обучения типовых машин и аппаратов, аналогичных действующим на производстве. Это позволяет студентам лучше понять и практически изучить сущность технологических процессов, осуществляемых в том или ином аппарате, познакомиться с конструкцией оборудования, учитывая ее достоинства и недостатки, оценить факторы, влияющие на производительность и экономичность работы машин и оборудования [1]. Кроме этого, использование реальных моделей при проведении лабораторных работ позволяет определить связь между теоретическими представлениями студента с практическим опытом.

В соответствии с учебным планом подготовки бакалавров по профилю «Оборудование нефтегазопереработки» на лабораторный практикум отводится 730 (8,2 %) часов от общей учебной нагрузки, причем 51 % лабораторных работ относится к базовой части, основными дисциплинами которой являются – «Физика», «Химия», «Информатика» и др [2].

Остальные лабораторные работы относятся к вариативной части учебного плана, большая часть которых создана на основе опыта лаборатории процессов и аппаратов Ленинградского технологического института имени Ленсовета (Санкт-Петербургский государственный технологический институт) [1], с учетом опыта аппаратурных лабораторий других высших учебных заведений.

Обычно, лабораторные стенды не моделируют работу технологической установки или производства полностью, так как в этом случае приходится моделировать совокупность различных аппаратов, в основе которых лежат разнообразные химико-технологические процессы. Такое многообразие процессов, сосредоточенных в одном лабораторном стенде снижают сосредоточенность студента на изучаемом, в процессе проведения работы, технологическом процессе. Кроме этого, сложность такого стенда затрудняет реализацию всего разнообразия режимов работы исследуемой аппаратуры. Поэтому, лабораторные занятия стоятся на приеме «от элементов к целому» (индукция и синтез) [1].

На первом этапе студент изучает основные типы общей нефтегазовой аппаратуры, такие как массообменные колонны, фильтры и т.п. При этом студенты знакомятся с устройством аппаратов, их принципом действия и основным набором причин определяющих их материальное исполнение и конструкцию. Так же обучающиеся получают минимальные практические навыки работы с элементами рассматриваемого оборудования, их монтажа и ремонта.

На втором этапе обучения студенты получают навыки самостоятельной работы с технологическими машинами и оборудованием. Изучают вопросы связанные с особенностями наладки, пуска, обслуживания и остановки изучаемого оборудования.

На третьем этапе переходят к изучению типовых технологических процессов отрасли. Студенты изучают основные закономерности характерные для процесса, взаимосвязь между отдельными параметрами и влияние различных внешних факторов.

Таким образом, обычно в качестве основы лабораторных стендов при обучении бакалавров по направлению подготовки 15.03.02 «Технологические машины и оборудование» используются технологические машины и оборудование малой мощности, в основе работы которых лежит ограниченное количество физико-химических процессов, например, фильтры, центрифуги и т.п., а там где использование промышленных машин и аппаратов трудно реализуемо создаются модели обеспечивающие, прежде всего, моделирование изучаемого процесса, при сохранении современного конструктивного оформления, которое достаточно быстро морально устаревает. Считается, что знания, полученные обучающимся при проведении лабораторных работ на этих стендах, позволяют ему освоить и более сложное оборудование.

Однако, сложность реализации в лабораторных стендах производства целиком, моделирование сложных процессов и своевременная замена устаревающей аппаратуры на современную может быть значительно

уменьшена при использовании в учебном процессе «цифровых двойников», как технологического оборудования, так и производства.

Цифровой двойник – это программный аналог физического устройства, моделирующий внутренние процессы, технические характеристики и поведение реального объекта в условиях воздействий помех и окружающей среды [3].

На сегодняшний день различают несколько типов «цифровых двойников» в зависимости от области построения [4, 5]:

1. «Цифровой двойник» продукта, представляющий собой виртуальную модель конкретного продукта и учитывающий совокупность различных как внешних, так и внутренних возмущений, что позволяет проанализировать поведение продукта и спрогнозировать возникновения возможных проблем.

2. «Цифровой двойник» процесса, представляющий виртуальную модель технологического процесса и позволяющий создавать различные сценарии и спрогнозировать то, что произойдет при различных ситуациях.

3. «Цифровой двойник» системы. Это виртуальные модели всей системы целиком (например, завода или фабрики). Они собирают на основании огромных объемов данных, производимых устройствами и продуктами в системе, что обеспечивает возможности для оптимизации системы.

При обучении бакалавров по направлению подготовки 15.03.02 «Технологические машины и оборудование» профиль «Оборудование нефтегазопереработки» «цифровые двойники» всех вышеперечисленных типов можно использовать на различных этапах обучения.

На первом этапе обучения при изучении дисциплин базовой части основными «цифровыми двойниками» являются «цифровые двойники» продукта, к которым можно отнести программные продукты APM FEM для проведения прочностного анализа или KompasFlow для проведения гидро- и аэро- расчетов [6, 7]. Эти продукты предназначены для работы в Компас-3D и позволяют не только провести анализ работы того или иного объекта, но и спроектировать его. Эти продукты могут использоваться при проведении лабораторных работ по курсам: «Сопrotивление материалов», «Детали машин», «Гидравлика» и другие.

При моделировании работы более сложных объектов вместо продуктов APM FEM и KompasFlow возможно использование программных комплексов ANSYS [8] и FlowVision CFD [9], которые можно отнести к группам «Цифровой двойник» процесса и «Цифровой двойник» системы. Программные возможности этих комплексов позволяют использовать их при проведении лабораторных работ таких дисциплин как «Гидроаэродинамика промышленных аппаратов», «Технологические машины и оборудование

общего назначения» относящихся к вариативной части учебного плана подготовки.

К классу «цифровых двойников» процесса, используемых при подготовке бакалавров по направлению подготовки 15.03.02 «Технологические машины и оборудование» профиль «Оборудование нефтегазопереработки», можно отнести программный комплекс «МиР ПиА» [10] или его зарубежный аналог Aspen HYSYS [11]. Эти платформы позволяют решать проектные и производственные задачи, связанные с моделированием технологических процессов и аппаратов и могут быть использованы при проведении лабораторных работ по дисциплинам «Процессы и аппараты нефтегазопереработки и нефтехимии», «Машины и аппараты нефтегазопереработки» и другие [12].

Так же большие перспективы при организации лабораторных практикумов имеется у систем виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальности. VR/AR системы обладают рядом достоинств, таких как:

- высокая наглядность рассматриваемых объектов и процессов;
- высокая вовлеченность студента в процесс обучения;
- возможность проведения дистанционного обучения с высоким качеством обучения.

При этом основными недостатками этих систем являются высокая стоимость, как оборудования, так и самих виртуальных моделей и порой низкое качество предлагаемых на рынке моделей. Но, не смотря на наличии этих недостатков, возможно использование VR/AR систем при организации лабораторных практикумов как в базовой части учебного плана («Безопасность жизнедеятельности»), так и в вариативной части («Монтаж и ремонт оборудования нефтегазопереработки», «Техническая диагностика и надежность оборудования нефтегазопереработки» и другие).

Список литературы

- [1] Руководство к практическим занятиям в лаборатории процессов и аппаратов химической технологии: Учебное пособие для вузов/Под ред. чл.-корр. АН СССР П. Г. Романкова. // 5-е изд., перераб., – Л.: Химия, 1979. 257с.
- [2] 15.03.02 – Технологические машины и оборудование [Электронный ресурс]. – URL: <http://uup.samgtu.ru/node/502>. (дата обращения: 28.05.2022).
- [3] Цифровой двойник – CADFEM CIS [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.cadfem-cis.ru/service/digital-twin/>. (дата обращения: 28.05.2022).
- [4] Кокорев Д.С. Цифровые двойники: понятие, типы и преимущества для бизнеса / Д.С. Кокорев, А.А. Юрин – «Colloquium-journal» / TECHNICAL SCIENCE – 2019. № 10(34). 31-35 с.

- [5] Прохоров А. Цифровой двойник. Анализ, тренды, мировой опыт. / А. Прохоров, М. Лысачев – М.: ООО «АльянсПринт», 2020. 401 с.
- [6] Система прочностного анализа АРМ FEM для КОМПАС-3D – НТЦ «АПМ» [Электронный ресурс]. – URL: <https://apm.ru/apm-fem>. (дата обращения: 28.05.2022).
- [7] KompasFlow [Электронный ресурс]. – URL: <https://kompasflow.ru/> (Дата обращения: 28.05.2022).
- [8] ANSYS | Engineering Simulation Software [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.ansys.com/>. (дата обращения: 28.05.2022).
- [9] FlowVision CFD [Электронный ресурс]. – URL: <https://flowvision.ru/ru/>. (дата обращения: 28.05.2022).
- [10] Мир ПиА. Российская платформа для технологического моделирования: [Электронный ресурс]. – URL: <http://mirpia.ru/index.php?item=about&pgn=178074532>. (дата обращения: 28.05.2022).
- [11] Aspen HYSYS | Process Simulation Software | Aspen Tech [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.aspentech.com/en/products/engineering/aspen-hysys>. (дата обращения: 28.05.2022).
- [12] Иवानяков С.В. Применение программного комплекса «Мир ПиА» при обучении бакалавров по профилю «Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов» / С.В. Иवानяков // Инновационные научные исследования. – 2021 №7-1(9). 73-79 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Guide to practical exercises in the laboratory of processes and apparatuses of chemical technology: Textbook for universities / Ed. corresponding member Academy of Sciences of the USSR P. G. Romankov. // 5th ed., revised, - L.: Chemistry, 1979. 257p.
- [2] 15.03.02 – Technological machines and equipment [Electronic resource]. – URL: <http://uup.samgtu.ru/node/502>. (date of access: 05/28/2022).
- [3] Digital twin - CADFEM CIS [Electronic resource]. – URL: <https://www.cadfem-cis.ru/service/digital-twin/>. (date of access: 05/28/2022).
- [4] Kokorev D.S. Digital twins: concept, types and benefits for business / D.S. Kokorev, A.A. Yurin - "Colloquium-journal" / TECHNICAL SCIENCE - 2019. No. 10(34). 31-35 s.
- [5] Prokhorov A. Digital twin. Analysis, trends, world experience. / A. Prokhorov, M. Lysachev - M.: LLC "AlliancePrint", 2020. 401 p.

[6] Strength analysis system APM FEM for KOMPAS-3D - STC "APM" [Electronic resource]. – URL: <https://apm.ru/apm-fem>. (date of access: 05/28/2022).

[7] KompasFlow [Electronic resource]. – URL: <https://kompasflow.ru/> (Date of access: 05/28/2022).

[8] ANSYS | Engineering Simulation Software [Electronic resource]. – URL: <https://www.ansys.com/>. (date of access: 05/28/2022).

[9] FlowVision CFD [Electronic resource]. – URL: <https://flowvision.ru/>. (date of access: 05/28/2022).

[10] Mir P&A. Russian platform for technological modeling: [Electronic resource]. – URL: <http://mirpia.ru/index.php?item=about&pgn=178074532>. (date of access: 05/28/2022).

[11] Aspen HYSYS | Process Simulation Software | Aspen Tech [Electronic resource]. – URL: <https://www.aspentech.com/en/products/engineering/aspen-hysys>. (date of access: 05/28/2022).

[12] Ivanyakov S.V. Application of the software complex "MiR PIA" in the training of bachelors in the profile "Machinery and equipment for oil and gas fields" / S.V. Ivanyakov // Innovative scientific research. – 2021 No. 7-1(9). 73-79 p.

© С.В. Ивьянков, 2022

Поступила в редакцию 01.06.2022

Принята к публикации 15.06.2022

Для цитирования:

Ивьянков С.В. Применение цифровых двойников при обучении бакалавров по направлению технологические машины и оборудование профильное оборудование нефтегазопереработки // Инновационные научные исследования. 2022. № 6-2(20). С. 127-133. URL: <https://ip-journal.ru/>